

IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA GILAMDO'ZLIK SAN'ATINING O'RNI

G'aniyeva Nargiza Ne'matovna

Samarqand viloyati, Samarqand shahar
14-IDUM Texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida xalq hunarmandchilik san'ati turlari boy va rang-barang madaniy me'rosimizning eng ajoyib va ommaviy turi bilan tanishtirish va shu orqali o'quvchilarni iqtidorini shakllanishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zi: Qobiliyatli, layoqot, hunarmandchilik, san'at, gilamdo'zlik, turli xil texnikalar.

Fan-texnika shiddat bilan rivojlanib, har bir sohada xorijiy tajribalar, yangiliklar kirib kelayotgan hozirgi davrda mamlakatimizda ro'y berayotgan o'zgarishlar hech kimni befarq qoldirmaydi. Yurtimizda hunarmandchilik qadimdan taraqqiy topgan bo'lib, turli bejirim buyumlar yaratish, kundalik hayotiga asqotadigan jihozlar tayyorlash, shu orqali o'z mehnati bilan odamlarga naf keltirish qadriyati darajasiga ko'tarilgan. Masalan, gilamdo'zlik san'atidir.

Gilam to'qish san'ati ham xalq amaliy san'atining keng tarqalgan turlaridan biri bo'lib u ko'p asrlik tarixga ega. Gilamning yangi nusxalarini bugungi kunda iqtidorli yoshlar tomonidan mustaqil ravishda yaratilmoqda. Gilamlar naqsh bezaklari, to'qish uslubi, bo'yalish texnikasi va sifat darajasiga qarab bir-biridan farq qiladi. Gilamlarning to'qima, tikma va bosma xillari mavjud. Nurobod tumani asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi, shu bois bizning hunarmand qizlarimiz jin mahsulotlarini qayta ishlab, urchuqda ip tayyorlashadi. Jun ipdan chakvon poytoba, oyil, jun paypoq, nimcha tayyorlashadi. Gilamlarni ham ajoyib usulda jumladan, qattiq qalam nusxalari chinaqoy, taraqi gulchinar, atlas turlarida to'qishadi. Qoqmqa gilam 16-18 quloch qilib tayyorlanadi. Ushbu gilamning ham turlari ko'p. Nurobod gilamlarining g'ijari, katik, chumchuq ko'z, yolg'on katik, olacha va boshqa turlari mavjud. Jun ham bizning milliy boyligimiz.

Murakkab bo'lmaydigan buyum kompozitsiyaning tugaganligi shundan iboratki, ubutunlay yaxlit hal etilgan va xuddi tabiat tomonidan yaratilganday idrok etiladi. Bu uyg'unlikdan zavqlanamiz, chunki bu uyg'unlikda biz go'zallikni his eramiz. O'zimiz tayyorlagan ishimizni ko'rib ko'z quvonadi.

“Har bir insonning qadr qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishdadir”- degan edi buyuk bobokolonimiz Abu Rayhon Beruniy. XVIII asrdan murakkab tarixiy sharoitlarida gilamdo'zlik amaliy san'atning rivojlanishi sekinlashdi. Biroq u o'zining

asosiy hayotiylik mazmunini va ip matolar ishlab chiqarish ipakchilik, plas to'qish, zargarlik, kulolchilik, charm tosh yog'och metalga badiiy ishlov berish kabi turlarini saqlab qoldi. Xalqimizning boy madaniy me'rosi va tarixiy an'analarini to'liq saqlab qolish va yanada boyitish hunarmandchilikni keng miqyosida qo'llab- quvvatlash hamda hunarmandchilik bilan shug'ullanishga axolining, ayniqsa, yoshlar ayyollar va kam taminlangan oilalarni jalb qilishni ragbatlantirish masqsadida 2017-yil 17-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hunarmandchilikning yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida "gi farmoni qabul qilindi. Davlatimiz hunarmandlari ishlarini yanada rivojlantirishga amaliy san'atining an'anaviy turlarini saqlash va qayta tiklashga hunarmandchilik maxsulotlari raqobatlarini va sifatini oshirish hamda hunarmandchilik sohasidagi kasblarini yoshlarga o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kompozisiya asosiy qonunlari obektiv harakrerga ega bo'lib, ular "Texnologiya" fani bo'yicha tashkil etiladigan amaliy mashgulotlarning barcha bosqichlarida o'quvchilarni mustaqil ishlash va ijod qilishga o'rgatadi. Hozirgi paytda xalq hunarmandlari tomonidan maxsulot yaratish va uni sotish bevosita bozor munosabatlarib bilan uzviy bogliq. Hunarmandlar ishlab charillayotgan turli hunarmandchilik buyumlari kishilar istemolini qondirish uchun moljallangan. Istemolchilar ehtiyojini qondirish uchun inson tabiat maxsuli bo'lmish tabiiy materriallardan ko'proq foydalanishi kerak. Inson qancha qiziqqon bo'lsa, sifat darajasi shuncha yuqori bo'ladi bu bilan vaqt tejaladi, tabiiy maxsulotlar istof bo'lmaydi. Yoshlarimiz tejamkorlikni o'rganadilar.

Shunday ekan mas'uliyat hissini biz oiladan, farzandalarimizdan boshlashimiz kerak. Xalq chunarmandchiligida san'at asari chunarmandchilikning tayyor maxsulotlarini baholash har bir kishida o'ziga xos sinchkovlikni va bilimdonlikni talab etadi. Buning uchun hunarmandchilik maxsulotlarini tanlash, ularning tayyorlanish bosqichi bilan tanishish, texnologik xaritasini tuzish, texnologik xarita yordamida qanday yashashni bilish hamda qanday asbob-uskuna va moslamalardan foydalanish qoidasini o'rganib chiqish lozim. Mahsulot sifatini baholashda iste'mol ko'rsatkichlari tanlanadi, uning haqiqiy axamiyati belgilanadi va ba'zi ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi. Xalq hunarmandchiligida maxsulotining iste'mol xsusiyatlari va ko'rsatkichlarini baholashda hal qiluvchi axamiyatga ega bolgan jixatlar tanlanadi. Maxsulot sifatini aniqlash va baholashda standart va boshqa me'yori hujjatlar, standart namunalari muxum axamiyatga ega ekanligi xisobga olinadi. Hunarmandchilik maxsulotlari tashqi shakli uzviyligi va yaxlitligi ta'minlanishiga ko'ra baholash uchun bizga hunarmandchilik maxsulotlari kerak bo'ladi. "Uzoqning donidan yaqinning somoni yaxshi" – naqliga amal, qilib o'zimizning jun maxsulotlarini qayta ishlab gilamchilik maxsulotlarini ishlab chiqarilishimiz shart.

Shu boisdan ham hurmatli texnologiya fani o'qituvchilari va hunarmandlar yuqori darajada mustaqil bo'lishga harakat qiling va izlanishdan hech to'xtamang. Zero, o'zbek milliy hunarmandchilik namunasi bo'lmish gilamchilik san'atini rivojlantirish va butun dunyoga targ'ib qilish siz kabi ijodkor yoshlar, yosh hunarmandlarning ustuvor maqsadi bo'lmog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Kinyazbaev "shig'iz xalq hunarmandchiligi" (metodik qo'llanma) 2009
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. O'ME, Toshkent 2002 yil
3. Semyonov.A SAGU. Vip Toshkent 1924 yil
4. Texnologik o'quv metodik qo'llanmalar.

